

ИСТОРИЧЕСКАЯ ОСНОВА ПОЯВЛЕНИЯ ЗАГОВОРОВ И ЗАКЛИНАНИЙ

Сания Умарова

Старший преподаватель кафедры русского языка
Ташкентский университет прикладных наук
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10973016>

Аннотация. В статье даётся историческая основа появления заговоров и заклинаний, их классификация и универсальность, а также рассматриваются варианты, претерпевшие некоторые изменения в структуре и содержании под воздействием принятия православной религии.

Ключевые слова: заговор, заклинание, вера, слово, фольклор, время, магия, традиция.

Заговор (или заклинание) — произведение магического характера, произносимое с целью воздействия на окружающий мир, его явления и объекты, чтобы получить желаемый результат. Произнесение заговора часто сопровождалось действиями с водой, огнем, различными предметами и проч., а также крестным знаменем. Произносятся лечебные заговоры (например, в бане), больному давали настои целебных трав, сплевывали, применяли массаж, элементы гипноза.

Самые древние заговоры были короткими, поясняющими магические действия. Ритуальность исполнения заговоров требовала определенного времени и места (на утренней или вечерней заре, в полночь, в Великий Четверг; у реки, у куриного наеста, в печи и проч.) Мифологи видели в заговорах древние мифы-молитвы, обращенные к языческим божествам. И в наше время заговоры рассматривают как источник реконструкции мифопоэтического мира. Заговоры испытали значительное влияние христианства: как обряда (крестное знамение, молитва), так и книжности (например, часто упоминаются христианские святые).

Важный признак заговора — вера в магическую силу слова. Это отразили его народные названия: заговор, наговор, шептание, слово, молитва. Заговоры передавались от старшего к младшему, чаще по родственникам. Существовало убеждение в том, что колдуны должны перед смертью обязательно избавиться от своих знаний и что они могли это сделать обманом (для этого им достаточно было притронуться к другому человеку). Верили также, что текст заговора изменять нельзя, иначе ослабнет его сила. Поэтому, не надеясь на память, заговоры заносили в тетрадки. Сложилась даже письменная форма их бытования.

Заговоры были универсальны в бытовом применении: хозяйственные (земледельцев, пастухов, охотников, на удачную торговлю...); лечебные; любовные (их называли присушки или отсушки); социально-бытовые (на царские очи, как отпереться от пытки, на суд идучи, от пули на войне...).

Промыслово-хозяйственные заговоры. Эти заговоры были связаны с земледельческими работами: на хороший урожай, «ко льну», «како хмель водити» и пр. «Гой еси, солнце жаркое, — говорится в сибирском заговоре, — не пали и не пожигай ты овощь и хлеб мой (имя рек), а жги и пали куколь и полынь траву». Столь же древними надо считать и темы заговоров, связанных с уходом за скотом и направленные на то, чтобы уберечь скотину от хищных зверей, от мора, чтобы она приносила большой приплод. Обращаясь к небесным силам, пастух просил: «С весны до темной осени

сберегите моего скота»; «чтобы в мою поскотину не ходил зверь широколапый медведь, медведица с маленькими детьми; волки, волчата не прорыскивали, росомаха не проходила...». Выйдя за околицу, окликали февральские звезды, произносили такие слова: «...ты заглянь, звезда ясная, на двор (имя рек), ты освети огнем негасимым белоярых овец его. Как по поднебесью звездам нет числа, так бы у раба (имя рек) уродилось овец более того».

С древнейших времен идут заговоры на удачную охоту: «... как я усмотрю, раб Божий, на... тихих заводях полетучих птиц, гуся и лебедя, и журавлей, и серых утицей, а на лесу бухарей, пеструх, марьюх, косачей, куропатей, какую сидячую и полетушую птицу глаз мой швидит и ухо заслышит на земли, и на воды, и на дереви сидящую — и та птица, сиди до моего пострелу на одном месте, не соходи и не солетай прочь из цели моей...»
 Существовали заговоры *на поимку и вылов* белых зайцев, бурнастных лисиц, белок.

Столь же древняя традиция в *рыболовецких* заговорах. Рыбак с надеждой шептал: «Идите, рыба и малая рыбица, в мой матер невод, широку матню». *Пчеловодство*, древнее занятие славян, тоже вызвало к жизни особые заговоры: заговаривали пчел не покидать улья, брать корм-взятку «со всякого дерева, со всякого цвета... и со всякого плоду»
 Промыслово-хозяйственные заботы вынуждали древних земледельцев, скотоводов, охотников, рыболовов и пчеловодов обращаться к стихийным силам природы: их заклинали не причинять вреда. Обращения к силам природы отзываются глубокой древностью. «Матушка — красное солнце» — так обращались к солнцу, между тем как уже в эпоху «Слова о полку Игореве» существовало представление о солнце как о божестве мужского пола. Обращение к солнцу-матушке свидетельствует о весьма архаических традициях. Возможно, они связаны с мифологией матриархата. У восточных славян существовало более позднее, но тоже архаическое представление, которое запечатлено в заговоре с обращением к месяцу — «князю молодому, рогу золотому». «Как вода огонь заливаает, так и слова мои бурю утишают», — таким заговором пытались смирить *непогоду*, а в заговоре *от стрел* допускается возможность полета стрелы по воле одушевленного ветра-вихря: «Не от ветра, не от вихря пришла сия стрела...» — говорится в заговоре, извлеченном из одной северорусской рукописи.

С обращением народа в христианскую веру промыслово-хозяйственные заговоры вобрали в себя целый ряд церковно-письменных понятий. В результате языческие заговоры стали пёстрыми и противоречивыми. Противоречия сохранились и в последующие времена. Вот пример сочетания в заговоре имен евангелистов и древнего обращения к ветрам-вихрям: «...змолюся трём ветрам, трём братьям: ветер Моисей, ветер Лука, ветры буйные, вихори!». В традицию вошли упоминания Богородицы, ангелов, царя Ирода, Михаила-архангела, царя Давида, Соломона, Николая — спасителя на водах и помощника на охоте, Зосимы Соловецкого — покровителя пчел, Егория — покровителя стада, Фрола и Лавра — покровителей коней. О том, как усваивалась народом церковная мудрость, свидетельствуют искажения библейских имён, имён святых: к примеру, Каин и Авель превращены в Кавеля и Авеля.

Семейно-брачные заговоры. Обширна область применения заговоров в домашнем обиходе крестьян и горожан. Кроме заговоров, содержащих обращение к существам из

так называемой «низшей демонологии»: к домовому, дворовому, а также к лесовику, кикиморе, вешунье-сороке, черному ворону, известны заговоры, касавшиеся семейно-брачных отношений. Своими традициями и этот тип заговоров уходит в глубокую древность. Любовно-брачные заговоры к IX в., несомненно, уже обладали развитыми формами. Древний любовно-брачный заговор сохранила нам былина о Добрыне и Маринке:

Брала она следы горячие, молодецкие,
 Набирала Марина беремя дров,
 А беремя дров белодубовых,
 Клала дрова в печку муравленую
 Со теми следы горячими,
 Разжигает дрова палящатым огнем,
 И сама она дровам приговаривает:
 — Сколь жарко дрова разгораятся
 Со теми следы молодецкими,
 Разгоралось бы сердце молодецкое
 Как у молода Добрынюшки Никитича.

В любовных заговорах позднего времени уже почти утрачена связь слова с обрядовым действием, которую мы наблюдаем в былинах. Словесный текст чаще всего существует сам по себе: действие лишь называют, а не совершают: «В печи огонь горит, палит и пышет и тлит дрова, так бы тлело, горело сердце...»¹. Между тем и своего рода фольклорных «раритетах» упоминается и самое магическое действие: «Надо из-под левой ноги, из третьего следа взять земли, травки ли, песку, и след этот сжигают в печке с наговором: “Как след этот сохнет, горит, так бы Иван обо мне сохнул, горел. Три раза»

Характерно и видовое название любовных заговоров как «присушек»: оно указывает на характер магического действия. Влияние церковных обрядов можно наблюдать в заговоре *от порчи свадьбы*, где соединились упоминание поклона золотому кресту и воображаемое древнее магическое замечание следов: «Следы мои травую зарастают и песком засыпают, водой заливают».

Лечебные заговоры. Необыкновенно разнообразна область лечебных заговоров. Они издревле сопровождали всю жизнь человека от самого рождения, когда нужно было оказать помощь роженицам. Заговоры произносили при трудных родах, над только что родившимся младенцем, при отнятии ребенка от груди, при бессоннице, против многочисленных детских болезней; от зубной боли, от боли в ушах, спине, пояснице (так называемый утин), от бельма и ячменя, от «колотья» в боку, от золотухи, от горячки, лихорадки. Заговором останавливали кровь, лечили от запоя, заговаривали ужаленных змеей, укушенных собакой. *Лечебный* заговор являлся средством внушения больному надежды на излечение, оказывал благоприятное воздействие на его психическое состояние. Душевное состояние сказывалось на ходе лечения. Внушение действовало в особенности успешно, когда сочеталось с рациональными способами врачевания посредством разных трав и других средств народной медицины. Как и на

¹ Майков Л. Н. № 5.

многие другие виды заговоров, на лечебные заговоры лёглой церковных понятий. Упоминаемые в заговорах разные виды «лихорадки»: Знобья, Ломья, Огня, Гнетья, Пухля, Дрожуха, Сухота и другие с прозрачными этимологическими значениями (Знобья от знобить, Ломья от ломить и т. д.) — были обращены в семь или двенадцать дочерей (сестер) библейского царя Ирода². В заговорах каждая «лихорадка» сама говорит, как действует: «Мне есть имя Огня. Как разгорятся дрова смоляные в печи, так разжигается во всяком человеке сердце», «Мне есть имя Ледея. Знобит род человеческий, что тот человек и в печи не может согреться». Исследователи давно отметили, что такие заговоры, несомненно, древние по происхождению, испытали влияние старинного апокрифа о Трясцах, Трясавицах, или Лихорадках.

Воинские заговоры. Столь же древни заговоры на ратное дело. Многие исследователи видят свидетельства о существовании этих заговоров в летописных сообщениях о договорах первых русских князей с Византией. Под 907 г. в летописи сказано о том, что князь Олег с воинами «по Русскому закону кляшася оружием своим, и Перуном, богом своим, и Волосомъ, скотьемъ богомъ, и утвердиша миръ». В сообщении нет текста клятвы — указано лишь на факт «божбы», но в рассказе о мирном договоре Игоря с греками (945) передается и формула клятвы-божбы: говорится, что если кто-либо с русской стороны нарушит мир, то те, кто крещён, будут наказаны Богом, а те, кто не крещён, «да не имуть помощи Бога ни от Перуна, да не ущитятся щиты своими, и да посъчени будут мечи своими, от стрѣл и от иного оружья своего, и да будут раби в весь въкъ в будущий»...

Заговоры обладают рельефной типологической характерностью и больше других жанров поддаются историческому изучению: цепочкой выстраиваются их структурные типы, эволюционно следовавшие друг за другом, уясняется стадийная зависимость форм, а равно постигается основа развития заговоров в самых разных слоях народа.

Как отмечает З. И. Власова «Воздействие значительной части заговоров рассчитано на силу слова... Текст поэтому должен обладать максимальными возможностями эмоционального воздействия. Отсюда необычайная насыщенность заговоров изобразительными средствами: обилием эпитетов, олицетворений, синонимических и тавтологических выражений, разработанность метафорического языка...».

Какими бы искусными и прихотливыми ни были формы передачи мысли в заговоре, он «никогда не имел самодовлеющей художественной задачи, а был подчинён узкоутилитарным целям», справедливо замечает известный учёный А. М. Астахова. Утилитарность заговора выразилась в преследовании практических целей, и «ни один из элементов его поэтики не был рассчитан на чисто эстетическое восприятие». При всём том обилие и разнообразие поэтического выражения объективно превратило заговор в высокий образец словесного искусства, творчества, возникшего в результате страстного стремления народа преодолеть власть стихий, болезни, житейское зло.

References:

1. Аникин В.П. Русские заговоры и заклинания. М.: Изд-во МГУ, 1998. 480 с. 2. Аникин В.П. Русский фольклор. М.: Художественная литература, 1985. 367

² Майков Л. Н. № 2 8 , 103— 106, 110 и мн. др.

2. Akhmedova M. TYPOLOGY OF SACRED MOTIFS ASSOCIATED WITH THE CONSTRUCTION OF PLACES //Центральноазиатский журнал междисциплинарных исследований и исследований в области управления. – 2024. – Т. 1. – №. 5. – С. 152-159.
3. Бутыльская Л.В. Проявление магической функции языка в текстах заговоров // Филологическое образование в вузе и школе: традиции и 86 перспективы: материалы межвузовской научно-практической конференции. Чита: Забайкал. гос. гум.-пед. ун.-т, 2006. С. 12 – 19.
4. Виноградов Н.Н. Заговоры, обереги, спасительные молитвы и проч. Вып. 1. СПб.: Тип. М-ва путей сообщ.: Товарищества И. Н. Кушнерев и К⁰, 1907. 93 с. 1
5. Даль В.И. О поверьях, суевериях и предрассудках русского народа. М.: Эксмо, 2008. 768 с.
6. Елеонская Е.Н. Сказка, заговор и колдовство в России. М.: Индрик, 1994. 272 с.с.
7. Каюмов О. ЛЕГЕНДЫ О ЧУДЕСАХ МИФОЛОГИЧЕСКИХ ПОКРОВИТЕЛЕЙ УЗБЕКСКОГО ШАМАНА //Народы Алтая в социокультурном пространстве России на рубеже эпох. – 2021. – С. 466-474.
8. Musaeva, G. I. "ON THE ORIGIN OF ENGLISH PROVERBS AND SAYINGS." *British Journal of Global Ecology and Sustainable Development* 26 (2024): 67-73.
9. Познанский Н.Ф. Заговоры: Опыт исследования происхождения и развития заговорных формул. М.: Индрик, 1995. 352 с
10. 11.Топоров В.Н. Об европейской заговорной традиции // Исследования в области балто-славянской духовной культуры. Заговор / под ред. Т. М. Николаевой. М.: Наука, 1993. С. 3 – 104.
11. Шмелев А.Д. Лексический состав русского языка как отражение «русской души» // Ключевые идеи русской языковой картины мира / под ред. А.А. Зализняк, И.Б. Левонтиной, А.Д. Шмелева. М.: Языки славянской культуры, 2005. С. 25 – 36.
12. Юдин А.В. Ономастикон русских заговоров [Электронный ресурс]. 1997. URL: <http://www.ruthenia.ru/folklore/judin1.htm> (дата обращения: 14.07.2014)